

СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ И УЧЕНИЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15630537>

Нишанова Нодирахон Райимжановна

доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой
«Философия и Национальная идея», Ташкентский государственный
технический университет им. И.Каримова, Ташкент

Кулуева Флора Гайнутдиновна

к.ф.н., доцент кафедры «Философия и Национальная идея»,
Ташкентский государственный технический университет им. И.Каримова,
Ташкент

E-mail: nodirahonnishanova@gmail.com

***Аннотация:** В статье показано, что в VI-VIII веках Среднюю Азию отличала веротерпимость. Население её исповедовало зороастризм, буддизм, христианство, манихейство и шаманизм. С конца VII- начале VIII вв внедряется исламские вероучения, где произошёл раскол на хариджитов, суннитов, шиитов. В эпоху Восточного Ренессанса разрабатывается совокупность философских учений, которые принято называть арабской философией.*

***Abstract:** The article shows that in the VI-VIII centuries Central Asia was distinguished by religious tolerance. Its population professed Zoroastrianism, Buddhism, Christianity, Manichaeism and shamanism. Islamic creeds were introduced from the end of the 7th to the beginning of the 8th centuries, where a split into Kharijites, Sunnis, and Shiites occurred. In the era of the Eastern Renaissance, a set of philosophical teachings is being developed, which is commonly called Arabic philosophy.*

***Ключевые слова:** Средняя Азия, философские взгляды, веротерпимость, исламские вероучения, арабская философия.*

***Keywords:** Central Asia, philosophical views, religious tolerance, Islamic beliefs, Arabic philosophy*

Сегодня мир стремительно меняется. Каждый день появляются все новые и новые проблемы и задачи. Как субъект мирового сообщества Узбекистан проводит большую созидательную работу. И самыми важными звеньями Нового Узбекистана при создании Третьего ренессанса являются образование и воспитание молодежи, которая должна изучать древнейшие философские взгляды в Центральной Азии, исламскую философию и важнейшие черты философии эпохи Восточного Ренессанса [1].

В VI-VII веках население Средней Азии исповедовало зороастрийскую религию и буддизм, более слабо распространилось здесь несторианство, встречалось манихейство и шаманизм. Зороастрийцы преобладали в Хорезме, Согде и Чаче, о чем ярко свидетельствуют многочисленные находки оссуариев - сосудов для хранения костей, умерших у зороастрийцев. В городах стояли зороастрийские храмы - вагн. Священный огонь - адархурра - горел в аташкаде (храм огня) непрерывно, днем и ночью. Зороастрийцы от мала до велика, будь то простолюдин или знатный человек, передавая приношение в храм через священника - атрабана, просили у священного огня милосердия и поддержки.

Согласно воззрениям зороастризма, в мире борются два начала - добро и зло. Добро олицетворяет бог Ахурамазда и его помощники, которые персонифицировали идеи добромыслия, правдивости, совершенства, бессмертия и т.д. Зло - бог Анхра-майню и его покровители - дэвы (фантастические агрессивные существа). Человек создан Ахурамаздой, но свободен в своих мыслях и поступках и поэтому доступен воздействию духов зла. Он должен своими мыслями, словами, делами, а также телесной чистотой бороться против злых существ.

У зороастрийцев, кроме Ахурамазды, был целый пантеон богов и покровителей - Митра, Фарна, Нана, или Анахита, Миррих и Хубби. Огонь у зороастрийцев считался священным. Источником тепла является солнце. Солнце дарует миру жизнь, с его лучами просыпается все живое. Огонь - его частица.

По учению зороастрийцев, вселенная состоит из четырех стихий: огня, земли, воды и воздуха. Они были священными. Запрещалось осквернять их грязными вещами. Вплоть до того, что запрещалось тела, усопших предавать земле, огню, воде или оставлять на траве. В доме, где жил усопший, несколько дней не жгли огонь, не готовили пищу. Тела, умерших оставляли на каменистых возвышенностях или на крыше дахмы - мавзолея, специально построенного за пределами города. После того, как хищники съедали мягкие ткани, а солнце до желтизны высушивало кости, их собирали в оссуарий. После завершения всех погребальных обрядов оссуарий с останками усопшего переносили в специальную гробницу — наус. Этим и заканчивался обряд захоронения. [2, с.51-52]

В южных областях Средней Азии, в городах Тохаристана, Ферганы, Семиречья и особенно в Восточном Туркестане широкое распространение получил буддизм. В конце VI — начале VII века даже некоторые западнотюркские каганы приняли буддизм и строили буддийские храмы. В VII веке только в городе Балхе насчитывалось сто буддийских монастырей, в Термезе — десять и Кобадiane — три. На городище Кува, расположенном недалеко от Ферганы, обнаружены и раскопаны руины двух буддийских храмов раннего средневековья. Здесь было найдено несколько разноцветных глиняных скульптур Будды и бодхисатв. Вблизи Термеза, в Зангтепа были

найжены буддийские рукописи VII—VIII веков, выполненные на бересте. По сведениям китайского путешественника, VII века Сюань Цзяня, только в Восточном Туркестане действовало несколько сот буддийских храмов. В них проживало более десяти тысяч монахов, самоотверженно служивших своей религии. Сюань Цзянь писал, что золотая скульптура Будды, установленная в одном из храмов Восточного Туркестана, была высотой 12 м. Буддийские проповедники через Чач и Ферганскую долину, Семиречье и Восточный Туркестан порой доходили до внутренних областей Китая. Переводы буддийского священного писания на тохарский, затем китайский и тюркский языки выполняли ученые Согда, Тохаристана, Мерва и Кангхи. Буддийское учение проповедовало нравственность, правила и нормы поведения, духовный порыв и запрещало убийство, воровство, ложь, безнравственность и пьянство [3 с.66].

Как свидетельствуют письменные источники, в Средней Азии было немало и тех, кто исповедовал несторианство (одно из течений в христианстве). Ургутский район Самаркандской области считался центром христианства не только Согда, но и всей Средней Азии. По всей вероятности, христианство пришло из Мерва в Согд в V—VI веках. В VI веке в Самарканде была учреждена епископская кафедра, а в VIII веке — митрополия. Арабские авторы VIII—IX веков в своих произведениях также упоминают о христианах, живших в Бухаре, Самарканде и Семиречье. О существовании в этих областях христианских общин свидетельствуют и археологические находки — христианские надписи на тюркском, согдийском и сирийском языках. Так, например, на фрагменте керамики, найденном в Коштепе вблизи Ургута, изображен один из основных обрядов христиан — крещение. Священник в длинной рясе держит в левой руке книгу, а в правой — крест и стоит перед верующим, изображенным без головного убора коленапреклоненным. Поэтому оно, прежде всего, было принято купцами в городах, зная, занимавшейся международной торговлей, и местными правителями. Религиозные книги манихеев были переведены с персидского на согдийский, тохарский, тюркский и китайский языки.

В VI—VIII веках манихейство через Мургабский оазис, Тохаристан и Согд проникло в Восточный Туркестан и Китай. С VIII века — это учение было объявлено китайским императором национальной религией "западного владения" и государственной религией Уйгурского каганата. Согдийцам было позволено строить манихейские храмы на территории Китайской империи. В манихейских обрядах важную роль играли изобразительное искусство и музыка, что, без сомнения, повлияло на развитие этих видов искусства в Средней Азии.

У скотоводческого населения Тюркского каганата издавна существовал шаманизм. Эта ранняя форма религии основывалась на анимистическом представлении о существовании у каждой вещи духа, души. Древние тюрки называли свою религию ком. В VI—VIII веках среди скотоводческой части

населения Западно-тюркского каганата появились буддийские и христианские общины, и даже тюркские правители покровительствовали этим религиям. Но большая часть скотоводов все же продолжала исповедовать шаманизм, который можно охарактеризовать как веру в бога тенгри, создавшего из ничего Вселенную, которому следует регулярно приносить жертву, например, черного коня. Таким образом, в VI—VIII веках Среднюю Азию отличала веротерпимость. Население ее исповедовало зороастризм, буддизм, христианство, манихейство и шаманизм. На территории некоторых областей религиозные обряды и обычаи переплетались между собой, играя важную роль в духовной жизни общества. На основе слияния разных религиозных убеждений формировалась и развивалась материальная и духовная культура Средней Азии.

Вероучение ислама изложено в священной книге — Коране, который, согласно преданию, был ниспослан Аллахом пророку Мухаммеду через архангела Джебраила (Гавриила). Ислам покоится на семи догматах. Это вера в единого Бога — Аллаха, в ангелов, в священные книги, во всех пророков Аллаха, в конец света, в предопределение, в воскрешение мертвых.

При Мухаммеде ислам представлял собой единую, монолитную религиозную систему. После смерти пророка возник вопрос о верховной власти. Преемники пророка — халифы — должны были следить за тем, чтобы люди жили в соответствии с Кораном и Сунной (рассказами о поступках и высказываниях Мухаммеда). Исторически первый раскол в исламе связан с событиями 656 года — последнего года правления третьего праведного халифа, Османа. В начале мая 656 года в Медину прибыла делегация египтян, недовольных его правлением. Претензии касались прежде всего чрезмерного обогащения родственников Османа, которых он направлял наместниками в провинции. Осман, в соответствии с преданием, пообещал удовлетворить их требования, но затем послал наместнику письмо с приказом казнить недовольных. Письмо было перехвачено, египтяне вернулись и с помощью части, поддержавших их мединцев осадили дом Османа. 17 июня 656 года бунтовщики, возглавляемые Абдаллахом, сыном первого праведного халифа Абу Бакра, ворвались в дом Османа и убили его. По предложению египтян, которых поддержали представители Куфы и Басры, новым халифом был избран Али — двоюродный брат Мухаммеда, его воспитанник, зять Пророка, женатый на его дочери Фатиме. Али одним из первых принял ислам, прославился воинской доблестью в битвах при Бадре, Ухуде и многих других сражениях. Избрание Али халифом поддержали многие мусульмане, но не все. Наместник Сирии, родственник Османа, Муавия обвинил Али в причастности к убийству третьего халифа. Противостояние с Муавией затянулось на несколько лет. В июле 657 года при Сиффине произошло сражение между армиями Али и Муавии. Битва складывалась неудачно для Муавии. Его войско терпело поражение, и тогда Муавия пошел на хитрость. Он приказал своим воинам прицепить к копьям

свитки Корана, призывая, якобы, к божественному суду. Али прекратил сражение и согласился на переговоры. Нерешительность Али, фактически отказавшегося от победы, вызвала возмущение среди его сторонников. 12 тысяч воинов покинули армию Али, ушли к Нахравану (в Ираке), где разбили лагерь и выбрали своего халифа, рядового воина Абдаллаха ибн Вахба. Так произошел раскол среди сторонников Али. Воинов, покинувших Али после битвы при Сиффине стали называть хариджитами (от арабск. хараджа — выходить). Конец спору за власть в халифате был положен в январе 661 года, когда Али был смертельно ранен хариджитом Ибн Мульджамом. Подавляющее большинство мусульман, которые стали именоваться суннитами, поддержали халифа Муавию, который принадлежал к знатному курейшитскому роду Омейядов. Однако часть мусульман не согласилась с этим решением и по-прежнему считала последним законным халифом Али. Сторонников Али, которые остались верны ему и его потомкам, стали называть шиитами (ши'а Али — приверженцы, партия Али). Еще одну часть мусульманской общины составили хариджиты, которые не поддерживали ни Омейядов, ни сторонников Али. Так в середине VII века в исламе произошел политический раскол. Суннизм стал доминирующим направлением в исламе. Шиизм и хариджизм — направления миноритарные, т.е. представляющие меньшинство мусульман.

Итак, с древнейших времен по мере развития человеческого общества в Средней Азии шел процесс становления и развития философских взглядов и учений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на форуме молодёжи Узбекистана 26 декабря 2020 г., Ташкент.
2. Основы философии. Под ред. Ахмедовой М.А., Хан В.С.-Ташкент, Мехнат, 2004, с. 51-52.
3. Основы философии. Под ред. Ахмедовой М.А., Хан В.С.-Ташкент, Мехнат, 2004, с. 66.